

РАЗДЕЛ 5. ПЕДАГОГИКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444599>

УДК 37.013.75

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ В 5-6 КЛАССАХ

Е.В. Семенкова,

магистрант 2 курса, напр. «Естественно-научное образование»

О.А. Комарова,

научный руководитель,

к.г.н., доц.,

ОмГПУ,

г. Омск

Аннотация: В статье рассматриваются методы, способствующие развитию коммуникативных УУД на уроках географии в 5-6 классах и определения уровня сформированности коммуникативных навыков у обучающихся. Освоение коммуникативной функции является важной целью курса географии. Данная цель совпадает с основной целью модернизации образования. Сегодня широко используется термин «коммуникативная компетентность» в современной методике. Это означает, что коммуникативная компетентность направлена на индивидуальную способность человека, организовывать свою речевую деятельность, тем самым, использует языковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения.

Ключевые слова: коммуникативные УУД, коммуникативная компетентность, методы

FORMATION OF COMMUNICATIVE LEARNING AT THE LESSONS OF GEOGRAPHY IN 5-6 CLASSES

E.V. Semenkova,

2nd year undergraduate student, ex. "Natural Science Education"

O. A. Komarova,

scientific director,

Ph.D., Assoc.,

OmgPU,

Omsk

Annotation: The article discusses methods that contribute to the development of communicative ECD in geography lessons in grades 5-6 and determining the level of formation of communicative skills among students. Mastering the communicative function is an important goal of the geography course. This goal coincides with the main goal of modernizing education. Today, the term “communicative competence” is widely used in modern methods. This means that communicative competence is aimed at the individual ability of a person to organize his speech activity, thereby using linguistic means in accordance with a specific communication situation.

Key words: communicative ECD, communicative competence, methods

Овладение коммуникативной функцией – важная цель курса географии. Эта цель совпадает с основной целью модернизации образования. Сегодня термин «коммуникативная компетенция» широко используется в современной методике. Это означает, что коммуникативная компетенция направлена на индивидуальную способность человека организовывать свою речевую деятельность, тем самым используя языковые средства в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией.

Задача современного образования «не просто вооружить выпускника фиксированным набором знаний, а сформировать у него умение и желание учиться всю жизнь, работать в команде, способность к самоизменению и саморазвитию на основе рефлексивной самоорганизации» [1].

Коммуникативные навыки предоставляют возможности для сотрудничества: умение слышать, понимать партнера, планировать и выполнять совместные действия, распределять роли, взаимно контролировать друг друга, вести переговоры, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, используя друг друга и эффективно сотрудничать, как учитель, и с учениками [2].

Апробация по выявлению уровней сформированности коммуникативных универсальных учебных действий учеников 5-6 классов проводилась на базе МБОУ «Черлакская СОШ №2». В работе участвовало из 5 класса – 32 ученика, из 6 класса -30.

Для определения уровня сформированности коммуникативных УУД, а также целью выявления уровня сформированности действий, мною была использована методика диагностики коммуникативных навыков Дж. Морено. С помощью этой методики были определены коммуникативные умения у обучающихся: умение общаться, сотрудничать и взаимодействовать между собой, вступать в дискуссию, обмениваться информацией и обсуждать результаты совместной деятельности.

По результатам экспериментальной работы можно сделать вывод, что в 5-6 классах уровень сформированности коммуникативных УУД на недостаточном уровне. Дети не умеют слушать друг друга, не могут четко сформулировать предложение, не приходят к взаимопониманию. Не умеют согласовывать действия в процессе организации и осуществления сотрудничества [3-5].

Для формирования коммуникативных действий я часто предлагаю ученикам задание, используя глаголы действия: расскажите своими словами, подчеркните, объясните, обсудите, сравните.

Для формирования коммуникативных действий можно предложить ученикам задания, которые направлены на сотрудничество учеников (работа в группах или парах). Например, сдача географической номенклатуры, проверка усвоения терминов по изучаемой теме, проверка знания географических названий проливов, озер, морей, заливов, рек и т.д. В этом случае ученики сидят за одной партой, отвечают на вопросы друг друга, комментируют и оценивают ответы, ставят друг другу оценку, оспаривают, при необходимости, оценку партнера. Эти задания развивают умение слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга и уметь договариваться [5-8].

Для повышения уровня сформированности коммуникативных УУД в 5-6 классах, использовала следующие методы на уроках географии:

1. Метод: Диалог.

Содержание: проверка домашнего задания в парах. На вопрос учителя сначала отвечает один ученик, потом другой. Дети оценивают ответы друг друга.

Результаты применения методики:

- 1) развитие речи, взаимопроверка;
- 2) умение слушать;
- 3) отслеживание и анализ знаний по теме.

Примеры:

- дайте определение «Море»;
- назовите климатообразующие факторы.

2. Метод: Интеллектуальная атака.

Содержание: учитель называет ключевое слово темы. Ученики называют по одному слову из темы.

Результаты применения методики:

- 1) развитие речи;
- 2) умение слушать;
- 3) установление причинно-следственных связей.

Пример: Слово-ключ: горы. Примеры детей: низкогорье, среднегорье, высокогорье и т.д.

3. Метод: Задание для партнера.

Содержание: используется при работе в парах, как при изучении нового материала, так и на обобщающих уроках. Учащиеся придумывают задания друг для друга.

Результаты применения методики:

- 1) развитие речи;
- 2) умение вести диалог;
- 3) закрепление знаний.

Примеры: тема в 6 классе «Географические координаты»:

- определите координаты вулкана Этна;
- какой объект имеет координаты 40 с.ш. 115 в.д.

4. Метод: составь рассказ.

Содержание: учащиеся должны составить рассказ устно или письменно на заданную тему. Используется как домашнее задание или на этапе закрепления знаний. Возможно, использовать нетрадиционный контекст – «описание от первого лица».

Результаты применения методики:

- 1) перевод письменной речи в устную и наоборот;
- 2) развитие речи;
- 3) закрепление знаний по теме.

5. Метод: «Парное заполнение контурной карты».

Результаты применения методики:

- 1) закрепление знаний;
- 2) формирование умения слушать;
- 3) формирование умения вести диалог.

Например, вместе нанесите на одну контурную карту маршруты Христофора Колумба и Джеймса Кука.

Список литературы

[1] Асмолова А.Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя. / А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение 2011. 21-23 с.

[2] Зотова А.М. Учебные игры на уроках и их роль в развитии личности учащихся. / А.М. Зотова. // География в школе. – 2004. № 3. 46-49 с.

[3] Кашлев С.С. Интерактивные методы обучения: учебно-методическое пособие. / С.С. Кашлев. – Минск: ТетраСистемо, 2011. 32-36 с.

[4] Морозов Е.П. Подготовка учителей к инновационной деятельности. / Е.П. Морозов, П.И. Пидкасистый. // Советская педагогика, 1991. № 10. 88-93 с.

[5] Пятунин В.Б. Формирование, проверка и оценка коммуникативных универсальных учебных действий на уроках географии. / В.Б. Пятунин. // Наука и школа. – 2016. 56-59 с.

[6] Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики. / Е.И. Пассов. – М.: Просвещение, 2004. 69-72 с.

[7] Родыгина О.А. Формирование универсальных учебных действий в школьном курсе «География России». / О.А. Родыгина. – М., 2015. 51-53 с.

[8] ФГОС: Основное общее образование. – М. Просвещение, 2010. 82-85 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Asmolova A.G. Formation of universal educational actions in basic school: from action to thought. System of tasks: a guide for the teacher. / A.G. Asmolova. - M.: Education 2011.21-23 p.

[2] Zotova A.M. Educational games in the classroom and their role in the development of the personality of students. / A.M. Zotov. // Geography at school. - 2004. No. 3. 46-49 p.

[3] Kashlev S.S. Interactive teaching methods: teaching aid. / S.S. Kashlev. - Minsk: TetraSistemo, 2011.32-36 p.

[4] Morozov E.P. Preparing teachers for innovation. / E.P. Morozov, P.I. Perky. // Soviet pedagogy, 1991. No. 10. 88-93 p.

[5] VB Pyatunin Formation, verification and assessment of communicative universal educational activities in geography lessons. / V.B. Pyatunin. // Science and school. - 2016.56-59 p.

[6] Passov E.I. The basics of communication techniques. / E.I. Passov. - M.: Education, 2004.69-72 p.

[7] Rodygina O.A. Formation of universal educational actions in the school course "Geography of Russia". / O.A. Rodygin. - M., 2015.51-53 p.

[8] GEF: Basic general education. - M. Education, 2010.82-85 p.

© *Е.В. Семикова, 2020*

Поступила в редакцию 27.11.2020

Принята к публикации 5.12.2020

Для цитирования:

Семикова Е.В. Формирование коммуникативных умений на уроках географии в 5-6 классах // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-1(2). С. 42-49. URL: <https://ip-journal.ru/>

РАЗДЕЛ 6. ПСИХОЛОГИЯ

<https://doi.org/>

УДК 159.9

ОСОБЕННОСТИ САМОРЕГУЛЯЦИИ ЛИЧНОСТИ В СИТУАЦИИ СТРЕССА

Ю.Р. Сенжапова,

студентка 3 курса, напр. «Психология»

Ж.М. Елисева,

научный руководитель,

к.п.н., доц., кафедра общей психологии,

ФГБОУ ВО «ПГУ»,

г. Пенза

Аннотация: Большая часть людей нередко попадает в стрессовые ситуации. Данная работа направлена на изучение существующих методов саморегуляции в ситуации стресса и выявление наиболее часто используемых людьми. В статье даны определения стресса различных авторов, а также существующие методы саморегуляции в стрессовых ситуациях. Представлены результаты исследования вопроса наиболее часто используемых методов саморегуляции в ситуации стресса людьми различных возрастов, а также разным актуальным уровнем стресса и стилем психической саморегуляции.

Ключевые слова: стресс, саморегуляция, методы саморегуляции в ситуации стресса, стрессовые ситуации, регуляция при стрессе

PECULIARITIES OF PERSONAL SELF-REGULATION IN A STRESS SITUATION

Yu.R. Senzhapova,

3rd year student, ex. "Psychology"

J.M. Eliseeva,

scientific director,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of

General Psychology,

FSBEI HE "PSU",

Penza

Abstract: Most of the people often find themselves in stressful situations. This work is aimed at studying existing methods of self-regulation in a stressful situation and identifying the most frequently used by people. The article provides definitions of stress by various authors, as well as existing methods of self-regulation in stressful situations. The results of the study of the question of the most frequently used methods of self-regulation in a stress situation by people of different ages, as well as different actual levels of stress and the style of mental self-regulation are presented.

Key words: stress, self-regulation, methods of self-regulation in a stressful situation, stressful situations, regulation in stress

Усиленное внимание к проблеме стресса на данный момент обусловлено тем, что сфера деятельности людей расширяется, все больше появляется профессий, в которых доля физического движения человека ограничена, а умственные и психические нагрузки возрастают. «Ничто так не истощает и не разрушает организм человека, как продолжительное физическое бездействие», – утверждал древнегреческий философ Аристотель [1-6].

Понятие «стресс» в настоящее время прочно вошло в нашу жизнь, но чаще всего люди воспринимают и используют данный термин в исключительно негативном значении. В переводе с английского «стресс» означает давление, напряжение, усилие, а также внешнее воздействие, которое создает данное состояние. После существенных изменений понимание стресса стало относиться не только к реакции на физическое воздействие, воздействие внешней среды, но и в целом на любое воздействие, которое вызывает значительные эмоции у человека [7-13].

Стресс определяют как состояние человеческого организма, которое характеризуется защитными реакциями неспецифического характера при воздействии экстремальных раздражителей [7].

Человек постоянно испытывает стресс, вне зависимости от того, чем он занят в данный момент. Человеческий организм на постоянной основе испытывает потребность в поддержании жизни, при необходимости дать отпор нападению, непрерывно приспосабливаться к условиям окружающей среды, внешним воздействиям. Во время сна человек также испытывает некоторый стресс. При полном расслаблении организма сердце не прекращает свою работу, перекачивает кровь, кишечник в это время занят перевариванием употребленной пищи, а дыхательные мышцы поддерживают движения грудной клетки [12].

Дэвид Майерс в своих работах подчеркивает, что «стресс – это не стимул и не реакция». Стрессом он называет процесс, который происходит с

человеком, когда он оценивает возникшую ситуацию и находится в состоянии борьбы с ней [8].

В своих работах Р.С. Лазарус высказывает свое мнение о том, что стресс является дискомфортом, выражающемся в несоответствии восприятия тех требований, которые предъявляет среда и возможностей, имеющихся у человека. В этой ситуации значимым является восприятие человеком происходящего [2].

В.И. Морасанова в своей работе предположила, что особенности личности оказывают влияние на ее деятельность путем используемых способов саморегуляции. Она определяет саморегуляцию как целостную систему выдвижения цели и контроля деятельности в соответствии с путем ее достижения [10].

Г.С. Никифоров с точки зрения деятельностного подхода определяет саморегуляцию как «сознательные воздействия человека на присущие ему психические явления, процессы, свойства, состояния, выполняемую деятельность, собственное поведение с целью поддержания, сохранения или изменения характера их протекания» [11].

Психической саморегуляцией называют «управление своим психоэмоциональным состоянием, достигаемое путем воздействия человека на самого себя с помощью слов, мысленных образов, управления мышечным тонусом и дыханием» [4].

Психика человека обладает свойствами обучаемости и пластичности, которые являются важными психологическими ресурсами личности. Выделяют неосознаваемые способы регуляции и сознательные. Способы регуляции, относящиеся к естественным, действуют спонтанно: смех, юмор, приятные воспоминания, движения типа потягивания, занятия спортом, рассматривание эстетичных вещей, наблюдение за пейзажем, обращение в мыслях к высшим силам, чтение, комплименты, употребление и приготовление вкусной еды и т.п. При использовании способов саморегуляции возникает три эффекта: успокоение, восстановление и активизация [6].

Ю.В. Щербатых выделяет в числе способов саморегуляции следующие: аутогенная тренировка, метод биологической обратной связи, дыхательные техники, мышечная релаксация, диссоциирование от стресса, использование позитивных образов (визуализация), физические упражнения и медитация [14].

Громова в числе методов нейтрализации стресса выделяет такие как планирование и диета [5].

Г.В. Ванакова пишет, что арт-терапия является отличным методом для работы со стрессовыми состояниями. Наиболее рекомендуемыми